

TÍTULO: USO DE ALGORITMOS PARA PROGNÓSTICO E DECISÕES TERAPÊUTICAS NO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

DOI: 10.5281/zenodo.17816293

AUTORES: RAYONARA MEDEIROS DE AZEVEDO, MARQUIONY MARQUES DOS SANTOS, ANA BEATRIZ MARINHO DE MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS FERNANDES

INTRODUÇÃO: APESAR DOS AVANÇOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER CERVICAL, A HETEROGENEIDADE CLÍNICA E BIOLÓGICA DIFICULTA O PROGNÓSTICO E A DEFINIÇÃO DAS MELHORES ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS. NESSE CENÁRIO, ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING (ML) E DEEP LEARNING (DL) VÊM SENDO APLICADOS PARA APRIMORAR A ESTRATIFICAÇÃO PROGNÓSTICA E APOIAR DECISÕES CLÍNICAS. **OBJETIVO:** ANALISAR A APLICAÇÃO DE ALGORITMOS NO PROGNÓSTICO E NO SUPORTE À TOMADA DE DECISÕES TERAPÊUTICAS NO CÂNCER CERVICAL. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, REALIZADO POR SCOPING REVIEW CONFORME PROTOCOLO PRISMA, NAS BASES DE DADOS MEDLINE E SCOPUS, UTILIZANDO OS DESCRITORES “MACHINE LEARNING” AND “UTERINE CERVICAL NEOPLASMS” AND “PROGNOSIS” AND “PREDICTIVE MODELS”, PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APÓS EXCLUSÕES, SETE ESTUDOS COMPUSERAM A AMOSTRA FINAL. **RESULTADOS:** OS TRABALHOS REVISADOS DEMONSTRARAM CONTRIBUIÇÕES RELEVANTES. MODELOS BASEADOS EM MIRNAS PERMITIRAM ESTRATIFICAR PACIENTES EM GRUPOS PROGNÓSTICOS DISTINTOS. NA RADIÔMICA, CARACTERÍSTICAS DO [18F]FDG PET/CT ASSOCIADAS A ML PREVIRAM SOBREVIVÊNCIA LIVRE DE DOENÇA, ENQUANTO ANÁLISES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM COEFICIENTE DE DIFUSÃO ALCANÇARAM BOA ACURÁCIA PARA RECORRÊNCIA E METÁSTASE. EM ADENOCARCINOMA CERVICAL, MODELOS DL SUPERARAM MÉTODOS TRADICIONAIS, PERMITINDO ESTRATIFICAÇÃO PERSONALIZADA DE RISCO. ESTUDOS COMPARATIVOS MOSTRARAM DESEMPENHO SUPERIOR DO DL EM RELAÇÃO AO MODELO DE COX E DESTACARAM O ALGORITMO GRADIENT BOOSTING COMO O MAIS PRECISO PARA SOBREVIVÊNCIA ESPECÍFICA, COM ÊNFASE EM ESTADIAMENTO E CIRURGIA. ALÉM DISSO, NOMOGRAMAS DL COM RM-DWI MOSTRARAM EFICÁCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE METÁSTASES LINFONODAIS OCULTAS, AUXILIANDO NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO. **CONCLUSÃO:** AS EVIDÊNCIAS INDICAM QUE ML E DL SÃO FERRAMENTAS PROMISSORAS PARA A PREDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA, RECORRÊNCIA E METÁSTASES, ALÉM DE APOIAR DECISÕES TERAPÊUTICAS INDIVIDUALIZADAS NO CÂNCER CERVICAL. ENTRETANTO, PERSISTEM LIMITAÇÕES COMO HETEROGENEIDADE DE DADOS, VARIABILIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS E ESCASSEZ DE VALIDAÇÃO EXTERNA. ESTUDOS MULTICÊNTRICOS E PROSPECTIVOS SÃO NECESSÁRIOS PARA CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DESSES MODELOS À PRÁTICA CLÍNICA, FAVORECENDO A MEDICINA DE PRECISÃO.

PALAVRAS-CHAVE: NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO; APRENDIZADO DE MÁQUINA; APRENDIZAGEM PROFUNDA; ALGORITMOS.